

Ugolino L.

Mi è grato partecipare a V. S. U. che questo Consiglio Accademico, nella sua Adunanza di questo stesso giorno, approvando il Bilancio preventivo del 1876 col final risultamento di un avanzo di £ 474,700, - il Bilancio preventivo per 1876 nelle seguenti cifre:

Si baserivano

Il Consiglio ha ugualmente deliberato di attenersi per ora alle precedenti deliberazioni intorno ai loci dimissionari, ma di esporre lei da ulteriori pratiche per disposizioni che la sua sagacia ed esperienza lo facesse ormai ritenere come inutili.

Gradisca i miei affettuosi

Ugolino L. Tesoriero ecc.

*Mr. Dr. ...
infine con questo
lettera sulla del
comp. Bombieri*

Il Segr. Gen.

Ugolino L.

Firenze 20 maggio 76.

Mi è grato partecipare a V. S. U. che questo Consiglio Accademico, nella sua Adunanza del 18 corrente, ha nominato perorando il desiderio da lei espresso nella sua lettera del 7 corrente, ha nominato rappresentante dell'Accademia nel Comitato ordinatore del futuro Congresso Entomologico il pp. Cav. Francesco Lantini.

Mi prego pormarmi con ogni affetto

Ugolino L. Cav. Ubaldo Verucci
Presidente del Comitato ordinatore
del Congresso Entomologico Firenze

Il Presidente

Ugolino L.

Firenze 20 maggio 76.

Mi è grato partecipare a V. S. U. che questo Conf. Acad. nella sua Adun. del 18 Corr., ha nominata la sua degna persona o suo rappresentante nel Comitato ordinatore del futuro Congresso Entomologico da tenersi in Firenze.

Gradisca i miei affetti

Ugolino L. Cav. Francesco Lantini
Socio ord. ecc.

Il Segr. Gen.

Firenze 20 maggio 76
M. di un' lettera
a questa lettera
quella del
Prof. Villari

Ungno sig.

Non ho mancato di prof comunicare a questo Consiglio Accad.
nella sua Adun. del 18. Lorr. la lettera del 20 giugno 1871
a V. S. ~~Ungno dal Prof. Villari~~, e insieme con essa un' altra del (Giornale) ~~1871~~
insieme con ~~altre~~ diretta a me, e la mia risposta. Ma il Consiglio

ha riconosciuto che ^{la risposta} non poteva essere ~~diversamente~~ ~~risposta~~ in quella che io rich.

Perciò nel ritornare a lei la lettera del Prof. Villari, devo pregarla
di comunicargli il parere del Consiglio, e d'invitarlo ad appoggiare
le ragioni che io nella detta lettera non omisi di esporgli con ogni
ampiezza e con ogni riguardo.

Mi prego perarmi con ogni stima ed ossequio
Ungno sig. Com. Prof. del. Targioni Tozzetti
Ungno sig.

Ungno sig.

Firenze 20 maggio 76

Mi è grato partecipare a V. S. U. che questo Cons. Accad.
nella sua Adun. del 18. Lorr., accogliendo le di lei proposte,
ha stanziata la competente annua gratificazione di L. 10 a favore
del sig. Vaghi Bigazzi, e la somma occorrente per ~~il~~ ^{il} adattamento
di una scaffale ^{per la} collocazione delle pubblicazioni e Archivi.

Mi prego perarmi con ogni stima ed ossequio
Ungno sig. D. Jussara Dalry
Distintamente
Ungno sig.